

PAULO FREIRE E A EDUCAÇÃO CONTRA A BUROCRATIZAÇÃO DA MENTE

PAULO FREIRE AND EDUCATION AGAINST THE BUREAUCRATICIZATION OF THE MIND

PAULO FREIRE Y LA EDUCACIÓN CONTRA LA BUROCRATIZACIÓN DE LA MENTE

Elson dos Santos Gomes Junior¹

Resumo: Este artigo tem por objetivo apresentar a crítica de Paulo Freire ao que chamou de “burocratização da mente”. Defendemos a interpretação de que, de modo geral, o escopo de sua pedagogia direciona boa parte de sua crítica ao cerne do engessamento do ser e da naturalização das desigualdades sociais. Neste sentido ocupa-se em diversos momentos da desconstrução do conservadorismo engendrado na formação social brasileira e, por conseguinte, das propostas educacionais hegemônicas. Esta hegemonia se faz através do alinhamento entre o modo de produção dominante e as estruturas de reprodução de uma humanidade universalizante, pronta e exterior aos “círculos culturais” e à diversidade existencial do “ser no mundo” e “para o mundo”. O percurso explicativo seguirá (I) a delimitação do conceito freireano de formação humana, (II) a importância do “sonho” na educação em oposição ao “fim da história” presente nas limitações do conservadorismo educacional e, por último, (III) sua análise de uma educação para a “desburocratização da mente”, ou seja, o sentido da liberdade para a proposta ontológica presente na pedagogia freireana. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo onde, através de análise bibliográfica da obra freireana, pode-se perscrutar os elementos que corroboram a crítica da “burocratização da mente” e a importância de combatê-la em prol de uma educação para formação humana e sua integralidade.

Palavras-chave: Paulo Freire. Formação Humana. Desburocratização da Mente.

Abstract: This article aims to present Paulo Freire's critique of what he called “bureaucratization of the mind”. We defend the interpretation that, in general, the scope of his pedagogy directs much of his criticism to the core of the immobilization of being and the naturalization of social inequalities. In this sense, it deals with the deconstruction of the conservatism engendered in the Brazilian social formation and, consequently, of the hegemonic educational proposals. This hegemony is achieved through the alignment between the dominant mode of production and the structures of reproduction of a universalizing humanity, ready and outside the “cultural circles” and the existential diversity of “being in the world” and “for the world”. The explanatory path will follow (I) the delimitation of the Freirean concept of human formation, (II) the importance of the “dream” in education as opposed to the “end of history” present in the limitations of educational conservatism and, finally, (III) its analysis of an education for the “mind debureaucratization”, that is, the sense of freedom for the ontological proposal present in Freire's pedagogy. The methodology used is of a qualitative nature where, through a bibliographic analysis of Freire's work, it is possible to scrutinize the elements that corroborate the critique of the “bureaucratization of the mind” and the importance of combating it in favor of an education for human formation and its completeness.

Keywords: Paulo Freire. Human formation. Debureaucratization of the Mind.

Resumen: Este artículo tiene como objetivo presentar la crítica de Paulo Freire a lo que llamó “burocratización de la mente”. Defendemos la interpretación de que, en general, el alcance de su

¹ Doutorando em Sociologia Política (UENF). Instituto Federal Fluminense. Contato: elsonuenf@yahoo.com.br.

pedagogía dirige gran parte de su crítica al núcleo de la inmovilización del ser y la naturalización de las desigualdades sociales. En este sentido, se trata de la deconstrucción del conservadurismo engendrado en la formación social brasileña y, en consecuencia, de las propuestas educativas hegemónicas. Esta hegemonía se logra a través del alineamiento entre el modo de producción dominante y las estructuras de reproducción de una humanidad universalizadora, dispuesta y fuera de los “círculos culturales” y la diversidad existencial de “estar en el mundo” y “para el mundo”. El camino explicativo seguirá (I) la delimitación del concepto freireano de formación humana, (II) la importancia del “sueño” en la educación frente al “fin de la historia” presente en las limitaciones del conservadurismo educativo y, finalmente, (III) su análisis de una educación para la “desburocratización de la mente”, es decir, el sentido de libertad para la propuesta ontológica presente en la pedagogía de Freire. La metodología utilizada es de carácter cualitativo donde, a través de un análisis bibliográfico de la obra de Freire, es posible escudriñar los elementos que corroboran la crítica a la “burocratización de la mente” y la importancia de combatirla a favor de una educación para el ser humano. formación y su integridad.

Palabras clave: Paulo Freire. Formación humana. Desburocratización de la mente.

INTRODUÇÃO

O pernambucano Paulo Freire (1921-1997) encontra-se entre as grandes mentes do século XX e, além de abrilhantar a pedagogia brasileira e latino-americana, trouxe um olhar crítico em relação às desigualdades e injustiças sociais. Por isso seria no mínimo contraditório apresentá-lo apenas pelo seu brilhantismo de pensamento, uma vez que descortinou a humanidade através de uma pedagogia da “práxis”, da valorização do “círculo cultural”, da “autonomia”, do “oprimido” e, entre tantas outras contribuições, a desnaturalização do mundo (FREIRE, 2018; 2019a).

A tomada de consciência em sua obra é assim um elemento muito importante no processo de desenvolvimento humano onde, do movimento de construção da autonomia do sujeito e de sua relação com o mundo (FREIRE, 2018), cria-se as bases para sua transformação. Esse processo não se configura apenas através da “dimensão” racional (SCHELER, 2008), mas sim, do entendimento de que “ser no mundo” significa uma relação dialógica entre conhecimento e atuação. Essa relação também não pode ser descomprometida pelo risco de deixar de ser ética e conseqüentemente política.

Para Paulo Freire a pedagogia envolve preocupação e responsabilidade com relação as escolhas que fazemos e, por isso, o entendimento de que estas podem contribuir para certos movimentos político-ideológicos (FREIRE, 2019a). Por isso tal postura crítica a respeito da prática educativa corrobora o que, no dizer de Mészáros (2008), deve ser “para além do capital”; ou seja, envolve ações contra a hegemonia excludente e sinaliza a favor da valorização da pluralidade humana. Dessa forma – na

busca de atender a um sujeito plural, complexo e que não aceita apenas “estar no mundo”, mas atuar nele para transformá-lo – a educação se torna mais complexa, o que não significa menos exitosa em seus propósitos.

Neste sentido o objetivo deste artigo realiza-se na apresentação da crítica de Paulo Freire ao que chamou de “burocratização da mente” onde defendemos a interpretação de que, de modo geral, o escopo de sua pedagogia direciona boa parte de sua crítica ao cerne do engessamento do “ser” e da naturalização das desigualdades sociais. Assim ocupa-se em diversos momentos da desconstrução do conservadorismo engendrado na formação social brasileira e, por conseguinte, nas propostas educacionais hegemônicas (tradicionais). Estas se fazem através do alinhamento entre o modo de produção dominante e as estruturas de reprodução de uma humanidade universalizante, pronta e exterior aos “círculos culturais” e a diversidade existencial do “ser no mundo” e “para o mundo”.

Para demonstrar a existência de tal conteúdo na obra de Paulo Freire propomos como percurso explicativo (I) a delimitação do conceito freireano de formação humana, (II) a importância do “sonho” na educação em oposição ao “fim da história” presente nas limitações do conservadorismo educacional e, por último, (III) sua análise de uma educação para a “desburocratização da mente”, ou seja, o sentido da liberdade para a proposta ontológica presente em sua pedagogia.

A metodologia utilizada para a realização do citado percurso explicativo é de cunho qualitativo e se restringirá a análise bibliográfica da obra freireana cujo objetivo é demonstrar a existência em seus escritos de uma crítica direcionada ao que chamou de “burocratização da mente”.

Neste sentido, tomando este conceito como problema de análise, podemos situá-lo no campo de estudos da chamada teoria crítica que, em trabalhos como o de Adorno (1995) e Adorno e Horkheimer (1991), busca desconstruir a “razão instrumental”. Esta se caracteriza pela mecanização das atividades e ações humanas e, por isso, afasta a humanidade de seus “fazimentos”, como diz Freire; ou seja, impede que as pessoas vivam e experimentem o mundo através de uma práxis existencial que possa aliar a tomada de consciência com as ações desenvolvidas com sentido.

Dessa forma tais preocupações nos conduzem a pensarmos a formação humana e, assim, dialogarmos com esse campo teórico cujo panorama é bem

apresentado por Dalbosco et al (2019). Com isso a análise sobre a burocratização da mente, além de buscar a superação da “razão instrumental”, aponta para propostas formativas que, ao contrário de teleologias marcantes no conceito de “formação”, acontecem em Freire na forma de retomada histórica pelos sujeitos.

Por último, considerando o quadro cultural da sociedade contemporânea – marcado pela criação de necessidades e ações muitas vezes exteriores aos agentes –, o estudo da temática na obra freireana se justifica como mais uma contribuição para o entendimento das estruturas socioculturais que visam ditar os direcionamentos humanos. Essa humanidade artificial imposta pelo capital, principalmente em sociedades com graves desigualdades como a brasileira, aponta para o aprofundamento das mesmas. Por isso, em prol de uma educação ampla e inclusiva, o desenvolvimento de uma pedagogia que não aceite tais ditames culturais e seus efeitos sobre a condição humana se faz imprescindível.

1. PAULO FREIRE E A FORMAÇÃO HUMANA

Na literatura especializada existem trabalhos clássicos que tratam do conceito de “formação humana”, dentre os quais, podemos destacar o estudo de Jaeger (2013), Goethe (2009), Menze (1981) e Kant (2019). Trabalhos mais recentes trouxeram novas perspectivas a respeito deste conceito e assim podemos encontrar análises contemporâneas sobre os chamados “romances de formação” (MAAS, 2000) – cuja modalidade se inaugurou com o já citado Goethe –, e uma perspectiva histórica, incluindo estudiosos brasileiros e alemães, com o conceito de “Bildung” no trabalho de Dalbosco et. al (2019).

Neste sentido pode-se destacar no campo de estudos educacionais que o conceito de formação humana não é novo, no entanto em Paulo Freire (2018; 2019a), guarda algumas especificidades que, apesar de possuírem elementos contidos na história analítica do conceito, não foram esgotados por esta. Desta forma, sintetizada na ideia de “pedagogia da autonomia”, o conceito de formação humana se renova e se refaz por conta de seu caráter histórico.

Para Dalbosco (2019) o conceito de formação humana variou ao longo do tempo e por isso carece sempre de uma atualização histórica. Em seu trabalho ele não considera a história como parte intrínseca entre “sujeito” e “mundo” como faz

Freire (2018; 2019a). Por isso iniciaremos a perspectiva freireana da formação humana a partir desta distinção; ou seja, formação humana não deve ser vista como um meio de produzir pessoas para uma necessidade histórica, mas sim, para construir a própria história.

Neste sentido, direcionando diversas críticas para o seu tempo e para as ideologias liberal e de mercado, Freire (2018, p. 16) salienta que “(...) formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de destrezas”. Dessa forma dialoga com a crítica de Adorno e Horkheimer (1991) a respeito da “razão instrumental”, uma vez que, segue Freire, “daí a crítica permanentemente presente em mim à malvadez neoliberal, ao cinismo de sua ideologia fatalista e a sua recusa inflexível ao sonho e à utopia”.

Essa questão da ausência de “flexibilidade” é um dos pontos centrais da perspectiva freireana de formação humana. Para ele a imposição à educação da lógica do mercado a torna extremamente desumana (FREIRE, 2018; 2019a; 2019b). Essa perspectiva foi analisada por outros pensadores em obras importantes do pensamento educacional (ADORNO, 1995; FERNANDES, 1989), com tudo, em Freire a crítica ganhou contornos de “necrofilia”, de morte do sujeito, de extermínio da humanidade.

Para Paulo Freire a educação, quando humanizada, envolve a promoção do “ser mais” que em sua pedagogia abre uma perspectiva dialética para a possibilidade de construção do mundo e da própria história. Veja bem, ao criticar os radicalismos conservadores que se apegam ao passado e os radicalismos progressistas que se apegam ao futuro, Freire (2018; 2019a) mostra que a construção histórica é um ato político que envolve “estar no mundo” e “para o mundo”. Neste sentido, a formação humana não é feita com receitas prontas de costumes tradicionais e/ou com teleologias com perspectivas salvacionistas.

Para Paulo Freire (2018; 2019a) a formação humana se faz com a participação dos sujeitos que, depois de tomarem consciência de sua condição de aprisionados, buscam a construção de alternativas históricas de autonomia para o exercício de suas vidas no mundo, para o mundo, para sua mudança e, principalmente, para sua construção. Por isso a educação para formação humana não é uma forma de concessão e/ou dádiva, pois não pode ser doada ou concedida. Se assim for deixa de

possuir seu caráter humano, pois evidenciará a existência de uma fonte de poder que, assim como pode concedê-la, pode privá-la.

A formação humana torna-se assim um dos maiores atos de “confiança” realizados pela humanidade (FREIRE, 2019a), uma vez que envolve o despir-se da armadura do poder e da superioridade para uma prática existencial que envolve o andar junto. Essa prática baseia-se na confiança pelo fato de que, extirpando os espíritos “aristocrático” e “elitista”, acreditamos que o “outro” – independente de cor, credo, classe social, gênero, grau de escolaridade, religião, etnia – é tão capaz quanto eu de realizar boas escolhas para o mundo que compartilhamos.

Para Freire (2018; 2019a; 2019b) a formação humana se faz através de uma relação de reconhecimento, de confiança, de possibilidades e de mediação reflexiva a respeito do mundo e das ações nele realizadas. Desta forma impõe a dialogicidade de sua condição, uma vez que “é preciso que, pelo contrário, desde os começos do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado” (FREIRE, 2019a, p.25).

Vale ressaltar que, esse movimento dialógico e crítico, somente se completa e ganha sentido de formação para “autonomia” e para a “liberdade” através da práxis, ou seja, a formação humana que não contempla a dimensão de atuação no mundo para transformá-lo não possui razão de ser. Considerando a inquestionável evidência de que a sociedade nos moldes capitalistas e liberais naturalizam uma desigualdade que “oprime” milhões de pessoas, humanizar o mundo é mudar, com o oprimido, as condições de existência no mundo (FREIRE, 2019a; 2018).

Esse movimento de “libertação” (FREIRE, 2019a) não pode ser teleológico devido a mais uma característica da formação humana em Freire, ou seja, a condição de “inacabado” inerente ao homem. Neste sentido sua análise, no dizer de Anderson (1985), é a reflexão, ação e reflexão de forma contínua e incessante. Dessa forma a criticidade da educação para a formação humana passa pelo estabelecimento da impossibilidade de concretude humana o que, por conseguinte, impede que haja qualquer tipo de movimento de “conservação”.

Para Freire (2019a) esses pilares se associam ao fato de que a formação humana contempla o cultivo da “curiosidade epistemológica”, ou seja, como sujeito autônomo o educando associa-se ao mundo do conhecimento como parte dele.

Através do “círculo cultural” (FREIRE, 2018) o conhecimento deixa de ser uma imposição para ser uma construção cujo sentido se faz a partir do seu lugar, de sua linguagem, de sua cultura, do mundo em que participa.

Freire (2018; 2019a) salienta que o “círculo cultural” não se sobrepõe ao conhecimento sistematizado e científico, pelo contrário. Reforça diversas vezes que o cultivo do conhecimento é imprescindível, inclusive, como fator ético dos professores através da oferta de uma ciência dinâmica em seu desenvolvimento e fluxo. Por outro lado, esse conhecimento não pode ser visto como um instrumento de salvação, como se os educandos nada soubessem e/ou não pudessem existir e sobreviver no mundo sem ele.

A educação para a formação humana compreende que o conhecimento científico deve ser associado ao círculo cultural para amplificar a tomada de consciência e otimizar o espírito criador dos sujeitos em vias de emancipação e autonomia (FREIRE, 2018; 2019a; 2019b). Estas transformações, como dito anteriormente, não acontecem por caridade ou concessão, mas sim, pela educação humana que compartilha o estar no mundo para a construção de uma história humana em luta contra a opressão e a tirania.

A educação para a formação humana é assim uma prática que busca eliminar das relações humanas o autoritarismo (FREIRE, 2019a) para a construção de uma condição humana de autoridade. Nela o reconhecimento e a confiança exercidos de forma mútua fazem do processo educativo uma relação dialógica e de luta constante contra qualquer tipo de subjugação. Valoriza assim uma “natureza humana” que é “social” e “histórica”, por isso, na ética da educação para a formação humana, como ser social, não é satisfatório ter muito com tanta gente à beira da miséria. Da mesma forma, a história só se constrói legitimamente com a participação do povo, dos humildes e dos “miseráveis da terra”. Assim:

Entre nós, mulheres e homens, a inconclusão se sabe como tal. Mais ainda, a inconclusão que se reconhece a si mesma implica necessariamente a inserção do sujeito inacabado num permanente processo social de busca. Histórico-socioculturais, mulheres e homens nos tornamos seres em quem a curiosidade, ultrapassando os limites que lhe são peculiares no domínio vital, se torna fundante da produção do conhecimento. Mais ainda, a curiosidade é já conhecimento. Como a linguagem que anima a curiosidade e com ela se anima é também conhecimento e não só expressão dele (FREIRE, 2019a, p.54).

Esta última citação sintetiza bem a concepção freireana de formação humana, ou seja, é voltada para um ser no mundo e para o mundo que não se conclui, é por isso necessária que seja incessante e participe da história, faz-se incondicionalmente associada ao domínio da vida e tem no “círculo cultural” os elementos de conexão para produção de significado, dialogicidade e práxis (FREIRE, 2018; 2019a, 2019b). Desta forma, com esses elementos, já podemos ter uma primeira sinalização a respeito do significado de “burocratização da mente”, ou seja, o significado de tentativas ideológicas de petrificação da humanidade, eliminando assim, os caracteres salientados por Freire a respeito da “formação humana” e da “natureza humana”.

2. EDUCAÇÃO E SONHO: UTOPISMO VERUS CONSERVADORISMO

Este tópico torna mais claro o processo de entendimento da crítica freireana ao que chamou de “mente burocratizada” (FREIRE, 2018), ou seja, uma mente conformada, distanciada do fazer histórico por contar com uma via de formulação que nega o “ser mais”, o “estar no mundo” e o sujeito enquanto transformador e criador do mundo. Neste sentido umas das críticas mais enfatizadas por Paulo Freire se refere ao pensamento conservador e sua tentativa de frear a história, cujo propósito se manifesta na nada ingênua proposta de manutenção das “tradições” e da “sociedade que deu certo” (COUTINHO, 2014).

O pensamento conservador, assim como o liberalismo e o socialismo, possui muitas vertentes interpretativas, contudo, podemos salientar alguns elementos que perpassam as principais correntes e representantes deste projeto político-social. É unânime entre os estudiosos do pensamento político conservador o fato de que a obra do inglês Edmund Burke (1729-1797), “Reflexões sobre a Revolução na França” (BURKE, 2012), é um marco desta corrente de pensamento. Nela encontramos os principais elementos norteadores do conservadorismo, servindo como fonte de entendimento de uma perspectiva de política, sociedade e de participação social.

Em sua principal obra, que foi elaborada no desenrolar da Revolução Francesa, Edmund Burke (2012) tece profundas críticas ao processo revolucionário. Ele enfatizou que o radicalismo revolucionário acabou destruindo tudo que havia sido construído pelos franceses até então e, além disso, trouxe para a humanidade uma crença utópica de que a humanidade pode dar conta da realidade através da razão.

Em exaustivo trabalho sobre Burke, Ivone Moreira (2019) mostra que o pensador inglês estabeleceu os pilares do conservadorismo através de alguns pontos, entre eles, a valorização da religião, a negação de mudanças drásticas – como as revoluções –, a naturalização da história como vontade divina, a oposição ao pensamento filosófico ao qual Burke chamou de “metafísica” e o entendimento de que a existência da sociedade é a maior prova de que esta não deve ser alterada. Neste último tópico, Burke (2012) e demais pensadores conservadores, partem do princípio de que, se a sociedade existe, deve-se considerar tal fato como axiomático; ou seja, sua existência seria uma prova de que deu certo, de que para permanecer não deve ser alterada sob o risco de demolir uma sociedade pronta (COUTINHO, 2014; KIRK, 2016; 2021; SCRUTON, 2017).

Estes elementos são suficientes para entendermos as motivações de Freire (2018; 2019a; 2019b) em associar a “mente burocratizada” ao pensamento conservador. Sua proposta pedagógica estaria totalmente condenada caso se rendesse a qualquer dos pilares apresentados anteriormente, isso para não dizer da gama de trabalhos e perspectivas educacionais envolvendo o conservadorismo. Assim a luta de Paulo Freire contra a mente burocrática acontece de forma a evidenciar que as perspectivas conservadoras não contemplam um dos pilares mais importantes da ontologia humana, ou seja, a liberdade.

A pedagogia da autonomia desenvolvida por Paulo Freire pauta-se sobre uma proposta ontológica que valoriza a liberdade, a confiança, a construção do mundo e a práxis. Neste sentido, ser um sujeito histórico é ser o construtor do mundo através de uma transformação que objetiva humaniza-lo, ou seja, reconhece as injustiças como produto das relações desiguais entre os homens. Logo, através destes, pode ser mudada (FREIRE, 2018; 2019a, 2019b). Neste sentido, Deus é compreendido como a relação do homem com o sagrado cuja ligação contempla uma das diversas “dimensões” humanas (SCHELER, 2008). Em tal perspectiva o relacionamento do homem com o sagrado não serve para justificar a desigualdade, mas sim, para contemplar sua complexidade ontológica que, neste caso, também é religiosa (CORETH, 1976).

Esta perspectiva se conecta a outra crítica ao pensamento conservador e a burocratização da mente, ou seja, a perspectiva de que a história é fruto da vontade divina. Para Freire (2018; 2019a, 2019b), que em nenhum momento nega a

importância da religião, a história é um produto humano e envolve uma “ética”; ou seja, a ética da liberdade e da promoção da libertação que se faz através de uma escolha que não pode ser transferida para um ser superior ou para qualquer outro além do próprio homem. É assim que a humanidade poderá, se assim o desejar, humanizar-se através de uma escolha que não contempla culpados e/ou justificativas sagradas. É no campo histórico, existencial, ético, cultural, que o reconhecimento dos erros e desigualdades deve ocorrer para que, através de uma ética humanizadora, possa ser alterada a realidade.

Nesta crítica Freire (2018; 2019a, 2019b) ressalta a importância da mudança – como ato crítico do ser para o mundo – como forma de permitir a humanidade “ser mais”. “Ser mais” justifica um compromisso ético com a construção da história e do próprio mundo. Neste sentido, em oposição ao conservadorismo que serve para justificar o *status quo*, Paulo Freire apresenta a mudança como uma forma de construção de uma humanidade contra as desigualdades, injustiças, o autoritarismo e o “medo da liberdade” das classes dirigentes.

Para Freire (2019a) a mudança não é um capricho metafísico sem destino e sem previsões como tentou mostrar Burke (2012) e tantos outros conservadores (COUTINHO, 2014; SCRUTON, 2017; KIRK, 2016), mas sim, um imperativo de apropriação histórica que se coloca para a humanidade como forma de pensa-la inclusivamente; ou seja, ao invés de justificar a aristocracia política e as desigualdades de classe, a mudança se faz na “confiança” de que cada ser humano, através de suas habilidades e dos conteúdos de seu “círculo cultural”, importa para o fazer-se no mundo e para o mundo. A história não é uma via para ser reproduzida e repetida como tentam afirmar através da ideologia conservadora, mas sim, um caminho que se constrói junto (FREIRE, 2018).

A “mente burocratizada” desconfia do “outro”, entende que qualquer projeto e/ou construção que não esteja sob seu controle e/ou supervisão, tende ao fracasso. Por isso, afirma Freire (2018), a desburocratização da mente é uma virada ontológica que reeduca o olhar, as relações, as hierarquias sociais, o cotidiano e a própria humanidade. Pensar o mundo possível, a utopia, alternativas, não é necessariamente um projeto de destruição social. A utopia só é entendida desta forma pelos que, conservadores ou progressistas, possuem o que Freire chamou de “lógica da contradição” (FREIRE, 2019a).

A mente burocratizada opera, assim, sobre uma lógica dos contrários onde os processos não contemplados, na verdade, esse tipo de mente não consegue perceber as vias e possibilidades, justamente, por estar fechada em si mesma (FREIRE, 2019a). A burocratização da mente se manifesta, assim, através de maniqueísmos, estabelecendo conexões entre polos como direita x esquerda, religioso x ateu, homem x mulher. Nestes casos podemos problematizar a impossibilidade, no primeiro exemplo, de perceber alternativas políticas ou, no segundo, de que não estar filiado a uma instituição religiosa não significa que não existe relação do homem com o sagrado ou, por último, que as relações de gênero não são naturais e que podem mudar de acordo com a cultura e com as necessidades humanas (tanto sociais quanto individuais).

Com estes elementos podemos entender a oposição de Freire (2018; 2019a, 2019b) ao conservadorismo e aos seus projetos de negação da realidade histórica como produto humano e ético. Por isso, apesar da existência da sociedade atestar que algo deu certo e que corrobora alguns pontos de sua existência (BURKE, 2012; KIRK, 2016; COUTINHO, 2014; SCRUTON, 2017), é evidente que existe muito a se fazer. E este fazer não pode ser delegado à Deus ou a qualquer justificativa de cunho naturalista. Para Freire a desigualdade, a opressão, o autoritarismo e a barbárie são motivos mais do que justificáveis para a atuação no mundo e a busca por transformá-lo.

Assim a proposta freireana não se pauta em aventuras idealistas como afirmam os conservadores ao criticarem os utopistas revolucionários, mas sim, na práxis que estabeleceu a confiança e a inclusão de todos – como sujeitos e como responsáveis pelo mundo – na realização deste projeto. Como o próprio Freire (2018; 2019a, 2019b) sslientou, ele não deve ser balizado em propostas conservadoras ou em teleologias que desconsiderem a participação do povo, mas na construção coletiva, crítica e cotidiana, através de sujeitos que sejam capazes de libertar a humanidade libertando-se. Para isso, a desburocratização da mente se faz imprescindível como forma de nos vermos no outro, de confiarmos, de não nos sentirmos partidos e/ou derrotados pelo fato de necessitarmos nos refazer em bases éticas humanizadoras e comprometidas com a liberdade.

3. A (DES)BUROCRATIZAÇÃO DA MENTE

A desburocratização da mente para Paulo Freire se realiza através de um processo que é, no dizer de Fiori (2019), uma antropologia que se coloca como via alternativa do existir no mundo. Assim, ao contrário do exercício de alteridade que fundamenta a compreensão da ciência antropológica, a pedagogia antropológica de Freire propõe que este exercício se estenda além da construção de conhecimentos culturais e se coloque como práxis, ou seja, um conhecimento que acontece através da própria existência, da reflexão desta e da atuação no fazer o mundo. Segundo Fiori:

A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A pedagogia é antropologia. (...) A consciência é essa mentirosa e contraditória capacidade de que tem o homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a presença que tem o poder de presentificar: não é a representação, mas a condição de apresentação. É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, transformando-o em mundo humano (FIORI, 2019, p.18).

Na antropologia freireana a conquista da forma humana se faz negando a “representação” e atribuindo ao homem o papel central de apresentador do mundo, que só pode ser realizado através da existência histórica. Assim uma mente desburocratizada é uma mente que não aceita representações, modelos prontos, ou seja, não se contenta com “ideologias” e “subjativismos” (FREIRE, 2018; 2019a). Torna-se assim imperativo que o “ser no mundo” e “para o mundo” seja condição *sine qua non* para a construção de uma mente livre que, apenas pode existir nesta condição, através da plenitude histórica.

Neste sentido Freire (2019a) salienta que os caminhos históricos não podem ser apontados, seja pela via conservadora ou pela via progressista, e que a mente autônoma (FREIRE, 2018) deve seguir um caminho que se constrói junto. Assim não existe receitas ou ideologias que possam garantir resultados ou qualquer tipo de expectativa, pois esta se faz a partir da humanização do mundo, da prática da liberdade e da confiança de uma atuação crítica. Por isso Freire denuncia as propagandas ideológicas e subjetivistas que, além de negarem a participação do povo, o impede de alcançar o status humanizador da existência. Dessa forma:

Um dos elementos básicos na mediação opressores-oprimidos é a *prescrição*. Toda prescrição é a imposição da opção de uma consciência a outra. Daí o sentido alienador das prescrições que transformam a consciência recebedora no que vimos chamando de consciência “hospedeira” da consciência opressora. Por isto, o comportamento dos oprimidos é um comportamento prescrito. Faz-se à base de pautas estranhas – as pautas dos opressores. Os oprimidos, que introjetam a “sombra” dos opressores e seguem suas pautas, temem a liberdade, na medida em que esta, implicando a expulsão desta sombra, exigiria deles que “preenchessem” o “vazio” deixado pela expulsão com outro “conteúdo” – o de sua autonomia (FREIRE, 2019a, p.46).

Desburocratização da mente é assim um processo que envolve expurgar uma mentalidade, uma forma de operacionalizar a vida que para o “hospedeiro”, no dizer de Freire (2019a), equivale a conquista da liberdade. Salienta assim o exercício da vida e da construção histórica através de uma experiência existencial autêntica que se justifica através da conexão com o seu “círculo cultural”. Distancia-se da mentalidade autoritária imposta pelos meios de comunicação de massa, da indústria cultural e de uma racionalização teleológica trazida pelo modo de produção capitalista do mundo, chamado por Adorno e Horkheimer (1991) de “razão instrumental”.

A desburocratização da mente se opõe à “razão instrumental”, se opõe à subjetivismos, à ideologias e à “prescrições” que não considerem a efetiva participação das pessoas em suas formulações. Melhor, a desburocratização da mente é justamente a eliminação destas condições de (proto)reflexão em favor do pensamento crítico que, através da práxis, de uma atuação no mundo de forma refletida e consciente (FREIRE, 2018; 2019b). Com isso:

Este é um dos problemas mais graves que se põem à libertação. É que a realidade opressora, ao constituir-se como um quase mecanismo de absorção dos que nela se encontram, funciona como uma força de imersão das consciências. Neste sentido, em si mesma, esta realidade é funcionalmente domesticadora. Libertar-se de sua força exige, indiscutivelmente, a emersão dela, a volta sobre ela. É por isso que só através da práxis autêntica que, não sendo “blá-blá-blá”, nem ativismo, mas ação e reflexão, é possível fazê-lo (FREIRE, 2019a, p.52).

Como processo dialético a desburocratização da mente não pode ocorrer sem “liberdade”, “confiança”, “humanidade”, “história”, enfim, não pode ocorrer de forma parcial. Por isso seu processo ocorre de modo que o “estar no mundo” seja “estar para o mundo”, de forma que a ontologia humanizadora proposta por Freire (2019a; 2019b) não seja mutilada. Assim Freire salienta o nascimento do que chamou de “novo

homem”, onde “não haveria existência humana sem a abertura de nosso ser ao mundo, sem a transitividade de nossa consciência” (FREIRE, 2018, p.85).

Esse “novo homem” é para Freire (2018) caracterizado pela mente que não aceita fórmulas e/ou cristalizações, pois compreendeu-se como sujeito histórico que se libertou dos subjetivismos, fatalismos e de teleologias negadoras de sua condição histórica. Sendo assim passa a cultivar a habilidade de educar-se enquanto existe, enquanto constrói, enquanto se refaz, enquanto humaniza humanizando-se.

A desburocratização da mente é assim uma virada antropológica, contudo, de um “homem novo”, porém, consciente de sua incompletude (FREIRE, 2018; 2019a). Por isto nunca descansa sobre perspectivas que não sejam pautadas sobre a práxis existencial, elevando assim, a autonomia e a liberdade, à condição de alternativas ontológicas e históricas. Descobre-se desta forma que não é possível conviver mais com a introjeção do autoritarismo como forma de “prescrição”.

Essa condição libertadora nos afasta do que Marilena Chauí chamou de “semióforos” (2001), cujos propósitos ideológicos das classes dominantes são justamente a negação dos conflitos e das contradições existentes na sociedade. Para Maciel (2010) essa perspectiva equivale ao que chamou de “saber-poder da brasilidade”, ou seja, o uso do “mito fundador” nacional como instrumento de dominação e de (des)aprendizado político.

Estes elementos, quando associados à proposta de desburocratização da mente contida em Freire (2018), nos mostram a importância e a atualidade de sua pedagogia para a construção humana e humanização da sociedade. Em sua antropologia e em seu “homem novo”, instrumentos como “mito fundador” e o “saber-poder” não podem aprisionar a humanidade devido a sua condição reflexiva e prática no mundo.

Nestes termos, quando voltamos a crítica freireana como necessária e urgente para a construção de uma sociedade humana e distante das amarras (ir)racionais e instrumentais impostas pela dominação burguesa, encontramos motivações mais do que suficientes para justificarmos a urgência da implementação deste processo. Estamos assistindo ao aprofundamento da burocratização da mente através da sobreposição das relações de mercado às relações humanas, da quantificação escolar à humanização da educação (ADORNO, 1995) e, entre outras coisas, da super exploração do trabalho à qualidade de vida e seguridade de emprego. Por isso,

diante de tudo que foi salientado até aqui, a desburocratização da mente, para Freire, carece de uma totalidade, onde afirma:

O que quero dizer é o seguinte: as relações consciência-mundo são naturalmente dialéticas não importa a escola filosófica de quem as estuda ou as pensa. É tão verdade dizer que as relações consciência-mundo são dialéticas quanto é verdade dizer o corpo morre se o coração deixa de trabalhar. Mas, se mecanicistas ou idealistas não podem alterar a dialética das relações entre consciência e mundo, subjetividade e objetividade, isto não significa, de modo nenhum, que nossa prática idealista ou mecanicista seja eximida do erro fundamental. Em outras palavras, planos de ação que partem da ou se fundam na concepção da consciência como a fazedora arbitrária do mundo por causa de que mudar o mundo demanda primeiro “purificar” a consciência moral alcançam rotundo fracasso (FREIRE, 2019b, p.34).

Assim a desburocratização da mente requer a participação ativa no processo histórico, o desenvolvimento de uma cultura política que contemple o sujeito como imprescindível na construção humanizadora do mundo, a rejeição de subjetivismos e de propostas teleológicas que se restringem ao idealismo e/ou à eleição de uma vanguarda redentora dos marginalizados. Para Freire (2018; 2019a; 2019b) a desburocratização da mente é a condição de exercício pleno da liberdade que, longe de não possuir obstáculos, justifica-se como forma de vencê-los através de uma práxis humanizadora que dispensa “prescrições” e coloca a humanidade como foco de seu “fazimento”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Certamente o pensamento freireano se encontra entre os mais atuais não apenas para a realidade brasileira, mas também, para o entendimento das relações sociais em uma sociedade que chama a si mesma de global. No entanto, com Freire, podemos perceber que a exclusão dos humildes, pobres e vulneráveis é, na verdade, uma falácia civilizatória que busca legitimar – através da ideologia liberal e conservadora – o ilegítimo. Enquanto houver fome, exclusão social, cultural, política, enfim, enquanto houver manifestação do autoritarismo, e de suas mais variadas formas e vertentes, haverá sentido pensar a humanização do mundo proposta por Freire (2018; 2019a; 2019b).

Assim a sua preocupação com a “desburocratização da mente” (FREIRE, 2018) é sem dúvida fundamental para a tomada de consciência e a expurgação dos preceitos conformistas que servem as classes dominantes e concentradoras de todos

Revista Transformar Jan/Jun 2021. Vol 15. N. 1 E-ISSN: 2175-8255

os bens construídos socialmente. Esse processo que é em Freire quase que de purificação, demonstra a necessidade de um estado de vigilância em termos humanísticos, estéticos, políticos, ideológicos e, sempre que não houver a contemplação do povo, um estado de clamor por justiça e reivindicação ontológica.

Assim o “novo homem”, depois de ter aprendido a educar-se educando e humanizando o mundo, estabelece-se sobre bases éticas inconformistas e indobráveis diante das violências aterrorizantes que temos assistido histórica e cotidianamente. A proposta freireana encontra-se justamente nisto, ou seja, no desenvolvimento histórico baseado em uma ética baseada na liberdade e no humanismo. Para isso, precisa ser práxis, reflexiva e nada subjetivista. Um dos caminhos desta construção parece ter início com a desburocratização da mente e, assim, e somente assim, as portas para o processo de reconhecimento da necessidade de mudanças podem ser abertas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

ADORNO, Theodor W. **Educação e Emancipação**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. **Dialética do Esclarecimento**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1991.

ANDERSON, Perry. **A crise da crise do marxismo**. São Paulo: Brasiliense, 1985.

BURKE, Edmund. **Reflexões sobre a revolução na França**. Rio de Janeiro: Top'books, 2012.

CHAUÍ, Marilena. **Brasil: mito fundador e sociedade autoritária**. Fundação Perseu Abramo, São Paulo, 2001.

CORETH, E., **Que és el hombre: esquema de una Antropología Filosófica**. Barcelona: Herder, 1976.

COUTINHO, João Pereira. **As ideias conservadoras explicadas a revolucionários e reacionários**. São Paulo: Três Estrelas, 2014.

DALBOSCO, Cláudio Almir et. al (Orgs). **Formação Humana (Buldung) – despedida ou renascimento?** São Paulo: Cortez Editora, 2019.

FERNANDES, Florestan. **O desafio educacional**. São Paulo: Cortez, 1989.

FIORI, Ernani Maria. Prefácio: Aprender a dizer a sua palavra. In: FREIRE, Paulo. **A pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019.

FREIRE, Paulo. **A pedagogia da autonomia – saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2018.

_____. **A pedagogia do oprimido**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019a.

_____. **À sombra desta mangueira**. Rio de Janeiro/São Paulo: Paz & Terra, 2019b.

GOETHE, Johann Wolfgang Von. **Os anos de aprendizagem de Wilhelm Meister**. São Paulo: Editora 34, 2009.

JAEGER, Werner. **Paideia – a formação do homem grego**. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2013.

KANT, Immanuel. **Sobre a pedagogia**. Lisboa: Edições 70, 2019.

KIRK, Russel. **A mentalidade conservadora: de Edmund Burke a T. S. Eliot**. São Paulo: É Realizações Editora, 2021.

_____. **Edmund Burke – redescobrimo um gênio**. São Paulo: É Realizações Editora, 2016.

MAAS, Wilma Patrícia. **O cânone mínimo – O Bildungsroman na história da literatura**. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

MACIEL, F.. Construção nacional e aprendizado político: o saber-poder da brasilidade. **Cadernos CRH**, v. 23, p. 559-577, 2010. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ccrh/a/FJPwhYLyWfJMWyqjbZkG3NJ/?format=pdf&lang=pt>

Menze, C. Formación. In. J. Speck y otros (Eds.). **Conceptos fundamentales de Pedagogía**. Barcelona: Herder, 1981.

MÉSZÁROS, István. **A educação para além do capital**. São Paulo: Boitempo, 2008.

MOREIRA, Ivone. **A filosofia política de Edmund Burke**. São Paulo: É Realizações Editora, 2019.

SCHELER, Max. **A situação do homem no cosmo**. Lisboa: Texto e Grafia, 2008.

SCRUTON. Roger. **Arte e Imaginação – um estudo em filosofia da mente**. São Paulo: É Realizações Editora, 2017.